

HISSIYOT LEKSIK-SEMANTIK MAYDONI BIRLIKLARINI TIL KORPUSI UCHUN PARALLEL TEGTLASH TAMOYILLARI

Abduramanova Nezire Enverevna,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ingliz tili integrallashgan kurs 2 kafedrasida katta o'qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20786722>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarini ko'p tilli korpuslarda parallel teglashning nazariy va amaliy asoslari tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi hissiy holatlarni ifodalovchi leksik birliklarni semantik, pragmatik va kontekstual xususiyatlarini saqlagan holda parallel korpuslarda belgilashning samarali modelini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida leksik-semantik tahlil, qiyosiy-tipologik tahlil, korpus lingvistikasi metodlari hamda kontekstual tahlildan foydalanildi. Hissiyot birliklarini teglashning ko'p qatlamli modeli taklif etilib, uning mashinali tarjima, sentiment tahlili va tabiiy tilni qayta ishlash tizimlaridagi amaliy ahamiyati asoslandi. Tadqiqot natijalari hissiyot maydoni birliklarini parallel korpuslarda annotatsiyalashda emotsional intensivlik, pragmatik vazifa va milliy-madaniy komponentlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: hissiyot, leksik-semantik maydon, parallel korpus, korpus lingvistikasi, semantik teglash, annotatsiya, sentiment tahlili, emotsional leksika.

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические основы параллельного тегирования единиц лексико-семантического поля эмоций в многоязычных корпусах. Основной целью исследования является разработка эффективной модели аннотирования лексических единиц, обозначающих эмоциональные состояния, с сохранением их семантических, прагматических и контекстуальных характеристик. В исследовании использованы методы лексико-семантического анализа, сравнительно-типологического анализа, корпусной лингвистики и контекстуального анализа. Предлагается многоуровневая модель тегирования единиц эмоционального поля и обосновывается её практическая значимость для систем машинного перевода, анализа тональности текста и обработки естественного языка.

Ключевые слова: эмоция, лексико-семантическое поле, параллельный корпус, корпусная лингвистика, семантическое тегирование, аннотирование, анализ тональности.

Abstract. This article investigates the theoretical and practical foundations of parallel tagging of lexical-semantic field units denoting emotions in multilingual corpora. The study aims to develop an efficient annotation model for emotional lexical units while preserving their semantic, pragmatic, and contextual features. Lexical-semantic analysis, comparative-typological analysis, corpus linguistic methods, and contextual analysis were employed. A multilayer tagging model is proposed, and its significance for machine translation, sentiment analysis, and natural language processing systems is substantiated. The findings demonstrate the necessity of considering emotional intensity, pragmatic functions, and cultural specificity in the annotation of emotional lexical units.

Keywords: emotion, lexical-semantic field, parallel corpus, corpus linguistics, semantic tagging, annotation, sentiment analysis, emotional vocabulary.

Kirish. So'nggi o'n yilliklarda tilshunoslik fanida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi natijasida til hodisalarini korpuslar asosida tadqiq etishga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortdi. Korpus lingvistikasi til birliklarini katta hajmdagi elektron matnlar asosida empirik jihatdan o'rganish imkonini beruvchi

zamonaviy yoʻnalish sifatida shakllanib, nazariy va amaliy tilshunoslikning koʻplab muammolarini hal etishda muhim vositaga aylandi [14],[7],[8]. Korpuslardan foydalanish nafaqat grammatik va leksik hodisalarni tadqiq etish, balki til birliklarining semantik, pragmatik va diskursiv xususiyatlarini aniqlash imkonini ham beradi.

Korpus lingvistikasining istiqbolli yoʻnalishlaridan biri semantik annotatsiyalash hisoblanadi. Annotatsiyalash yoki teglash jarayoni matn birliklariga ularning grammatik, semantik, pragmatik yoki funksional xususiyatlarini ifodalovchi maxsus belgilarni birlashtirishni nazarda tutadi [5]. Bunday yondashuv, ayniqsa, tabiiy tilni qayta ishlash (*Natural Language Processing – NLP*), mashinali tarjima, sentiment tahlili va emotsional hisoblash (*affective computing*) tizimlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi [6]. Hissiyot inson tafakkuri, kognitiv faoliyati va kommunikativ xulq-atvorining ajralmas tarkibiy qismi boʻlib, u psixologiya, falsafa, sotsiologiya va tilshunoslik kabi turli fan sohalarida keng oʻrganilgan. Psixologik nuqtai nazardan hissiyotlar insonning tashqi voqelik va ichki kechinmalariga nisbatan subyektiv munosabatini ifodalovchi murakkab ruhiy holat sifatida talqin qilinadi [10]. Tilshunoslikda esa hissiyotlar konseptual tizimning tarkibiy elementi boʻlib, ular til vositalari yordamida verbal shaklga ega boʻladi va madaniy tajribani aks ettiruvchi konseptlar sifatida namoyon boʻladi [17],[18].

Emotsional leksikaning semantik tabiati va uning til tizimidagi oʻrni koʻplab tadqiqotchilar tomonidan oʻrganilgan. Xususan, A. Vierzbika semantik primitivlar nazariyasiga asoslanib, emotsiyalarni universal semantik komponentlar yordamida tavsiflash mumkinligini taʼkidlaydi [17]. Uning fikricha, quvonch, qaygʻu, qoʻrquv, gʻazab kabi hissiy holatlar insoniyatga xos universal konseptlar boʻlsa-da, ularning til vositasida ifodalanishi madaniy omillar taʼsirida oʻziga xos xususiyat kasb etadi.

Leksik-semantik maydon nazariyasi hissiyot birliklarini tizimli ravishda oʻrganish imkonini beruvchi muhim metodologik asoslardan biridir. Ushbu nazariya J. Trier tomonidan ilgari surilgan boʻlib, keyinchalik Y. D. Apresyan tomonidan integral tavsiflash tamoyillari asosida rivojlantirilgan [1]. Leksik-semantik maydon bir umumiy semantik komponent bilan bogʻlangan va oʻzaro paradigmatic munosabatda boʻlgan til birliklari majmuasi sifatida talqin etiladi. Hissiyot maydoni tarkibiga quvonch, qaygʻu, sogʻinch, armon, hijron, gʻazab, hayrat, umid, tashvish kabi koʻplab birliklar kiradi.

Hissiyotlarni ifodalovchi leksik birliklarning oʻziga xos jihatlaridan biri ularning koʻp qatlamli semantik tuzilishga ega ekanligidir. Ular koʻpincha denotativ maʼnodan tashqari konnotativ, baholovchi, ekspressiv va lingvomadaniy komponentlarni ham oʻz ichiga oladi [1]. Ayniqsa, oʻzbek tilidagi “sogʻinch”, “armon”, “hijron”, “iztirob” kabi birliklar milliy-madaniy tajriba bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, boshqa tillarda ularning toʻliq semantik ekvivalentini topish qiyin. Mazkur holat parallel korpuslarda teglash jarayonida semantik asimmetriya muammosini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy kompyuter lingvistikasida emotsional birliklarni tavsiflash va tasniflash uchun turli elektron resurslar ishlab chiqilgan. Xususan, WordNet semantik tarmog‘i leksik birliklarni sinonimik qatorlar asosida guruhlash imkonini beradi [3]. FrameNet loyihasi esa freym semantikasi nazariyasiga tayangan holda hissiyotlarni konseptual strukturalar sifatida modellashtiradi [4]. Bundan tashqari, EmotionML, NRC Emotion Lexicon hamda OCC modeli asosidagi tizimlar emotsional ma’lumotlarni avtomatik qayta ishlashda samarali vosita sifatida qo‘llanilmoqda [15]. Biroq mazkur resurslarning aksariyati ingliz tili materiallari asosida yaratilgan bo‘lib, o‘zbek tilining emotsional leksikasi va uning lingvomadaniy xususiyatlarini to‘liq aks ettira olmaydi. Shu sababli o‘zbek tili hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarini ko‘p tilli korpuslar asosida parallel teglash tamoyillarini ishlab chiqish, ularning semantik, pragmatik va madaniy komponentlarini tizimlashtirish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarini parallel korpuslarda annotatsiyalashning nazariy asoslarini ishlab chiqish, ko‘p qatlamli teglash modelini taklif etish hamda uning amaliy samaradorligini asoslashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarini ko‘p tilli korpuslarda parallel teglashning lingvistik va amaliy tamoyillarini ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasini korpus lingvistikasi, kognitiv semantika, qiyosiy tilshunoslik va kompyuter lingvistikasining zamonaviy yondashuvlari tashkil etadi [7],[6]. Tadqiqotda nazariy va empirik metodlarning integratsiyasiga asoslangan kompleks yondashuv qo‘llanildi.

Mazkur tadqiqot uchun material sifatida o‘zbek, ingliz va rus tillarida insonning emotsional holatlari va ruhiy kechinmalarini ifodalovchi leksik birliklar tanlab olindi. Tadqiqot materiallarini saralashda bir qator mezonlarga tayanildi. Jumladan, semantik mezon asosida emotsional holat yoki hissiy kechinmalarni ifodalovchi birliklar tanlab olingan bo‘lsa, funksional mezon ularning zamonaviy nutq amaliyotida faol qo‘llanilish darajasini aniqlash imkonini berdi. Shuningdek, korpus mezoni orqali leksik birliklarning elektron korpuslarda qayd etilganligi va turli kontekstlarda qo‘llanish xususiyatlari kuzatildi. Qiyosiy mezon esa o‘zbek tilidagi hissiyot birliklarining ingliz va rus tillaridagi semantik muqobillarini aniqlash hamda ularning o‘zaro moslik darajasini baholashga xizmat qildi. Empirik materiallarni yig‘ish jarayonida turli elektron korpuslar va yozma manbalardan foydalanildi. Xususan, o‘zbek tilining Milliy korpusi, British National Corpus (BNC), Corpus of Contemporary American English (COCA) hamda Rossiya Milliy korpusi tadqiqotning asosiy manbalari sifatida tanlandi. Bundan tashqari, XX–XXI asr o‘zbek, ingliz va rus badiiy adabiyoti namunalari, publitsistik matnlar va ommaviy axborot vositalari materiallari ham tahlilga jalb etildi. Tadqiqot davomida hissiy semantikaga ega bo‘lgan 1200 dan ortiq leksik birlik saralab olinib, ularning 480 tasi

o‘zbek, 390 tasi ingliz va 330 tasi rus tiliga mansub ekanligi aniqlandi. Tadqiqotda hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarining mazmuniy tarkibini aniqlash maqsadida leksik-semantik tahlil metodidan foydalanildi. Ushbu metod yordamida hissiyot maydoniga mansub birliklarning yadro va periferiya elementlari, ularning paradigmatic munosabatlari hamda semantik komponentlari tavsiflandi. Tahlillar Y. D. Apresyan [1] tomonidan ishlab chiqilgan integral tavsiflash tamoyillariga tayangan holda amalga oshirildi. Jumladan, *quvonch*, *zavq*, *mamnunlik* va *shodlik* kabi birliklar umumiy emotsional semaga ega bo‘lishiga qaramay, ularning intensivlik darajasi, ekspressivligi va pragmatik yuklamasi turlicha ekanligi aniqlandi.

Hissiyot birliklarining tillararo semantik mosligini o‘rganishda qiyosiy-tipologik metoddan foydalanildi. Mazkur metod turli tillarda emotsional ma’nolarni ifodalashning o‘xshash va farqli jihatlarini aniqlash imkonini beradi [13]. Tadqiqot davomida o‘zbek tilidagi hissiyot birliklari ingliz va rus tillaridagi ekvivalentlari bilan qiyoslanib, ularning semantik muqobilik darajasi, lingvomadaniy xususiyatlari hamda tarjimaviy adekvatligi tahlil qilindi. Olingan natijalar ayrim hissiy birliklarning boshqa tillarda to‘liq leksik ekvivalentga ega emasligini, bu esa parallel korpuslarda teglash jarayonida qo‘shimcha semantik parametrlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltirishini ko‘rsatdi.

Tahlil va natijalar. Kontekstual tahlil hissiyot birliklarining ma’nosini ularning nutqiy muhitda qo‘llanish xususiyatlari bilan bog‘liq holda aniqlash imkonini berdi. Mazkur metod hissiy birliklarning pragmatik funksiyalari, emotsional intensivligi hamda qo‘shimcha semantik komponentlarini tavsiflashda muhim ahamiyat kasb etdi [16]. Xususan, *sog‘inch* leksemasining turli kontekstlarda nafaqat emotsional holatni, balki vaqt davomiyligi va ruhiy izzitirob semalarini ham ifodalashi kuzatildi.

Tadqiqotda korpus lingvistikasining konkordans, chastotaviy, kollokatsion tahlil hamda annotatsiyalangan matnlarni qiyoslash usullaridan foydalanildi. Mazkur metodlar hissiyot birliklarining tipik sintaktik qurshovi, semantik bog‘lanishlari va matndagi funksional yuklamalarini aniqlash imkonini berdi [14].

A. Vierzbika [17] va R. Plutchik [10] nazariyalariga tayangan holda hissiyot leksik-semantik maydoni birliklari ijobiy (*quvonch*, *baxt*, *mamnunlik*, *zavq*, *umid*, *iftixor*), salbiy (*qayg‘u*, *izzitirob*, *qo‘rquv*, *g‘azab*, *tashvish*, *nafrat*) hamda murakkab emotsiyalar (*sog‘inch*, *armon*, *hijron*, *hayajon*, *ikkilanish*) guruhlariga ajratildi.

Hissiyot birliklarini korpuslarda semantik jihatdan tavsiflash maqsadida emotsiya turi, intensivlik darajasi, pragmatik vazifalar va lingvomadaniy xususiyatlarni o‘z ichiga olgan ko‘p qatlamli parallel teglash modeli ishlab chiqildi. Mazkur model 300 ta parallel matn fragmentida sinovdan o‘tkazilib, hissiyot birliklarining semantik va pragmatik xususiyatlarini aniqlashda samarali ekanligi aniqlandi.

Hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarini parallel korpuslarda teglash masalasi zamonaviy kompyuter lingvistikasi va korpus tilshunosligining istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hissiyotlarni ifodalovchi leksik birliklarning semantik tuzilishi murakkab xarakterga ega bo'lib, ular nafaqat denotativ, balki konnotativ, baholovchi, ekspressiv va lingvomadaniy komponentlarni ham o'z ichiga oladi [1],[17],[18]. Shu bois ularni parallel korpuslarda teglashda faqat lug'aviy muqobillikni hisobga olish yetarli emas.

Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar A. Vierzbikaning emotsional konseptlarning milliy-madaniy xususiyatlari haqidagi nazariy qarashlarini tasdiqlaydi. Xususan, o'zbek tilidagi *armon*, *hijron*, *sog'inch* kabi hissiyot birliklari ingliz va rus tillarida to'liq semantik ekvivalentlarga ega emas. Masalan, *sog'inch* leksemasi ingliz tilida ko'pincha *longing*, *yearning* yoki *missing someone* kabi sintaktik konstruktsiyalar yordamida ifodalanadi. Rus tilida esa *тоска*, *скучатъ* yoki *томление* birliklari ma'lum darajada muqobillikni ta'minlasa-da, ularning semantik hajmi o'zbek tilidagi mazmun bilan to'liq mos kelmaydi. Bu holat semantik asimmetriya hodisasining mavjudligini ko'rsatadi [13].

Tadqiqotda ishlab chiqilgan ko'p qatlamli teglash modeli xalqaro semantik resurslar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Xususan, **WordNet**, **FrameNet**, **EmotionML** hamda **OCC modeli** hissiyot birliklarini tasniflash va avtomatik qayta ishlashda samarali vositalar hisoblanadi. Biroq ushbu resurslarning asosiy kamchiligi ularning ingliz tili materiallariga yo'naltirilganligi hamda o'zbek tilining lingvomadaniy xususiyatlarini hisobga olmasligidadir.

Mazkur tadqiqot doirasida taklif etilgan ko'p qatlamli parallel teglash modeli bir qator afzalliklarga ega bo'lib, u hissiyot birliklarining emotsional intensivligini aniqlash, ularning pragmatik funksiyalarini tavsiflash hamda lingvomadaniy xususiyatlarini mustaqil parametr sifatida belgilash imkonini beradi. Shuningdek, mazkur yondashuv mashinali tarjima tizimlarida hissiy ma'noning adekvat uzatilishini, ya'ni emotsional ekvivalentlikni ta'minlashga xizmat qiladi hamda sentiment tahlili va emotsional hisoblash tizimlarining samaradorligini oshirish uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ishlab chiqilgan model sun'iy intellektga asoslangan dialog tizimlari, virtual yordamchilar hamda emotsional nutqni avtomatik tahlil qilish tizimlarida qo'llanilishi mumkin. Jurafski va Martin [6] ta'kidlaganidek, tabiiy tilni qayta ishlash tizimlarining rivojlanishi ko'p qatlamli semantik annotatsiya tizimlaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, hissiyot leksik-semantik maydonining parallel teglanishi o'zbek tilining raqamli resurslarini boyitishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa. Mazkur tadqiqot hissiyot leksik-semantik maydoni birliklarini ko'p tili korpuslarda parallel teglashning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishga bag'ishlandi.

Tadqiqot davomida hissiyot birliklarining semantik tarkibi, pragmatik xususiyatlari va lingvomadaniy komponentlari tahlil qilinib, ularni annotatsiyalashning ko'p qatlamli modeli taklif etildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, hissiyot birliklarini parallel korpuslarda tavsiflashda emotsiya turi, intensivlik darajasi, ifodalanish shakli, pragmatik vazifalar va madaniy xoslik kabi parametrlarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Taklif etilgan model hissiyot birliklarining tillararo mosligini aniqlash, mashinali tarjima sifatini oshirish, sentiment tahlili tizimlarini takomillashtirish va tabiiy tilni qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Kelgusidagi tadqiqotlarda mazkur modelni o'zbek tilining Milliy korpusi asosida sinovdan o'tkazish, hissiyot birliklarini avtomatik aniqlash uchun neyron tarmoqlar va mashinaviy o'qitish algoritmlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bundan tashqari, turkiy tillarning hissiyot konseptosferasini qiyosiy aspektda o'rganish ham istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Apresyan, Y. D. (1995). *Izbrannye trudy. Tom II: Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya*. Moskva: Yazyki russkoy kul'tury.
2. Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
3. Fellbaum, C. (Ed.). (1998). *WordNet: An Electronic Lexical Database*. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Fillmore, C. J. (1976). Frame semantics and the nature of language. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 280(1), 20–32.
5. Gries, S. T. (2010). *Statistics for Linguistics with R: A Practical Introduction*. Berlin: Mouton de Gruyter.
6. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2024). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Stanford: Stanford University.
7. McEnery, T., & Hardie, A. (2012). *Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. McEnery, T., Xiao, R., & Tono, Y. (2006). *Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book*. London: Routledge.
9. Nurmonov, A. (2012). *Tanlangan asarlar. II jild*. Toshkent: Akademiashr.
10. Plutchik, R. (1980). *Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis*. New York: Harper & Row.
11. Rahmatullayev, Sh. (2008). *Hozirgi o'zbek adabiy tilining izohli lug'ati*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
12. Safarov, Sh. (2006). *Kognitiv tilshunoslik*. Toshkent: Fan.
13. Saeed, J. I. (2016). *Semantics* (4th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
14. Sinclair, J. (1991). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.
15. Steunebrink, B., Dastani, M., & Meyer, J.-J. (2013). The OCC model revisited. *Proceedings of the 4th Workshop on Emotion and Computing*, 1–8.
16. Stubbs, M. (2001). *Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics*. Oxford: Blackwell.
17. Wierzbicka, A. (1992). *Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations*. Oxford: Oxford University Press.
18. Wierzbicka, A. (1999). *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals*. Cambridge: Cambridge University Press.